

TESIS, DISERTASI
AYOO... TERBITKAN MENJADI BUKU

Anggota IKAPI Jabar
WWW.PENERBITWDINA.COM

KLIK BANNER

Home » Opini »

E-Wallet Bisa Membantu Anak Muda Lebih Bijak Mengelola Uang, Asal Tahu Caranya

OPINI

TEMUAN PENELITIAN

E-Wallet Bisa Membantu Anak Muda Lebih Bijak Mengelola Uang, Asal Tahu Caranya

Mediadosenku 2 Months Ago 0 8 Mins

Oleh: Vinsensius, S.Fil., M.M.

Dompet digital atau *e-wallet* kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Generasi Z. Hampir semua aktivitas ekonomi sehari-hari mulai dari membeli kopi, membayar transportasi, belanja daring, hingga berdonasi dapat dilakukan hanya dengan sentuhan jari di layar ponsel. Kemudahan ini menjadikan transaksi keuangan terasa cepat, praktis, dan efisien.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul kekhawatiran yang cukup serius di kalangan orang tua, pendidik, dan pemerhati ekonomi: apakah penggunaan *e-wallet* justru membuat anak muda semakin boros, impulsif, dan kurang mampu mengendalikan keuangannya?

Kekhawatiran ini wajar. Banyak kasus menunjukkan bahwa promo cashback, diskon instan, dan kemudahan "bayar sekarang" sering kali mendorong konsumsi tanpa perencanaan. Akan tetapi, sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal CHREMATA Volume 1 Nomor 1 justru menghadirkan temuan yang lebih seimbang dan menenangkan: *e-wallet* tidak selalu berdampak negatif. Bahkan, *e-wallet* dapat membantu Generasi Z mengelola keuangan dengan lebih baik asal digunakan dengan literasi keuangan digital yang memadai.

E-WALLET & LITERASI KEUANGAN GENERAI Z

Penelitian dari Kampus dan Realitas Anak Muda

Penelitian ini dilakukan oleh Sumitro dan Vinsensius, dosen di Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa Pontianak. Fokus kajian diarahkan pada Generasi Z berusia 18–27 tahun, kelompok usia yang dikenal sebagai *digital natives* dan menjadi pengguna utama layanan keuangan digital di Indonesia.

Sebanyak 247 responden yang aktif menggunakan e-wallet seperti GoPay, OVO, DANA, dan ShopeePay dilibatkan dalam penelitian ini. Para responden berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, pekerja muda, hingga wirausaha pemula. Penelitian ini tidak sekadar menanyakan seberapa sering mereka menggunakan e-wallet, tetapi juga menggali bagaimana pemahaman keuangan digital dan pola penggunaan e-wallet memengaruhi perilaku keuangan sehari-hari.

Perilaku keuangan yang dimaksud mencakup kebiasaan menabung, kemampuan mengontrol pengeluaran, kesadaran terhadap batas anggaran, serta perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.

Temuan Penting: Literasi Menentukan Arah Teknologi

Hasil penelitian menunjukkan temuan yang cukup tegas: Generasi Z yang memiliki literasi keuangan digital yang baik cenderung menunjukkan perilaku keuangan yang lebih sehat dan terkontrol. Mereka tidak hanya paham cara menggunakan aplikasi keuangan, tetapi juga memahami risiko, manfaat, dan konsekuensi dari setiap transaksi digital.

Anak muda dengan literasi keuangan digital yang baik lebih sadar terhadap batas pengeluaran, lebih rutin memantau arus kas pribadi, dan lebih berhati-hati terhadap godaan promo yang bersifat sesaat. Dalam

konteks ini, literasi keuangan digital berfungsi sebagai “rem” yang menjaga agar kemudahan teknologi tidak berubah menjadi perilaku konsumtif yang berlebihan.

Menariknya, penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan e-wallet justru berdampak positif terhadap perilaku keuangan, terutama karena adanya fitur-fitur transparansi seperti riwayat transaksi, laporan pengeluaran, dan notifikasi pembayaran. Fitur-fitur ini membantu pengguna melihat secara nyata ke mana uang mereka mengalir sesuatu yang sering kali luput disadari ketika menggunakan uang tunai.

Secara keseluruhan, literasi keuangan digital dan penggunaan e-wallet mampu menjelaskan lebih dari 65 persen perilaku keuangan Generasi Z. Angka ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk kebiasaan finansial anak muda di era digital.

Dari Kampus ke Kehidupan Sehari-hari

Temuan penelitian ini tidak berhenti pada tataran akademik, tetapi memiliki implikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi mahasiswa dan generasi muda, e-wallet dapat dimanfaatkan sebagai alat belajar mengelola keuangan. Dengan membiasakan diri mengecek riwayat transaksi, menetapkan batas pengeluaran, dan mengevaluasi pola belanja bulanan, e-wallet dapat berfungsi sebagai “buku kas digital” yang praktis dan efektif.

Bagi orang tua, hasil penelitian ini memberikan pesan penting: melarang anak menggunakan e-wallet bukanlah solusi yang tepat. Yang lebih dibutuhkan adalah pendampingan dan edukasi, agar anak memahami cara menggunakan teknologi keuangan secara bertanggung jawab.

Bagi kampus dan lembaga pendidikan, literasi keuangan digital perlu diajarkan secara kontekstual dan praktis. Tidak cukup hanya menjelaskan teori ekonomi atau manajemen keuangan, tetapi juga membekali mahasiswa dengan keterampilan mengelola uang digital yang mereka gunakan setiap hari.

Bagi industri fintech dan penyedia e-wallet, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan fitur edukasi keuangan. Peringat anggaran, peringatan pengeluaran berlebihan, dan laporan keuangan yang mudah dipahami dapat membantu pengguna membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat.

Teknologi Bukan Musuh, Tapi Alat

Penelitian ini sekaligus meluruskan anggapan bahwa teknologi keuangan selalu menjadi penyebab perilaku boros. Masalah utama bukan pada e-wallet-nya, melainkan pada cara dan pemahaman dalam menggunakannya. Tanpa literasi keuangan digital, teknologi memang berpotensi mendorong konsumsi impulsif. Namun dengan pemahaman yang tepat, teknologi justru menjadi alat bantu yang memperkuat disiplin finansial.

Di sinilah letak tantangan sekaligus peluang bagi dunia pendidikan dan kebijakan publik: memastikan bahwa percepatan digitalisasi keuangan berjalan seiring dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda.

Penutup

Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal CHREMATA Volume 1 Nomor 1 ini menegaskan bahwa masa depan keuangan Generasi Z tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan aplikasi, tetapi oleh kemampuan memahami dan mengelola teknologi tersebut secara bijak. Literasi keuangan digital bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan dasar dalam kehidupan ekonomi modern.

Dengan literasi yang memadai, e-wallet tidak akan menjauhkan anak muda dari kebijaksanaan finansial. Sebaliknya, ia justru dapat menjadi sarana pembelajaran dan penguatan perilaku keuangan yang lebih sehat, rasional, dan bertanggung jawab.

Identitas Penulis

Vinsensius, S.Fil., M.M. Dosen Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa Pontianak. Ia aktif menulis di media massa, seputar ilmu manajemen keuangan dan filsafat.

Tagged: [#Dosen](#)

[#Dosen](#) [#penulis](#) [#KaryaTulis](#)

[#Dosenmenulis](#)

[#Penelitian](#)

[« Previous:](#)

Dosen sebagai Penjaga Akal Sehat Publik di Masa Krisis Sosial

[Next: »](#)

Pengurus ASPIKOM Jabodetabek Dilantik, Kolaborasi Kampus dengan Pemerintah Diperkuat

Related News

SPORT MASSAGE PENDUKUNG PERFORMA ATLET PORPROV 2026

[mediadosenku](#) [11 hours ago](#) [0](#)

Politisi Jadi Mahkamah Konstitusi dan Bank Indonesia: Antara Kepentingan Publik dan Kepentingan Elit.

[mediadosenku](#) [1 week ago](#) [0](#)

Budaya Dayak di Tengah Arus Pembangunan IKN Menjaga Akar, Menyongsong Masa Depan

[mediadosenku](#) [2 weeks ago](#) [0](#)

Perang Akademik Jalan Baru Generasi Dayak

[mediadosenku](#) [4 weeks ago](#) [0](#)

Trending News

Politisi Jadi Mahkamah Konstitusi dan Bank Indonesia: Antara Kepentingan Publik dan...

OPINI

3

Budaya Dayak di Tengah Arus Pembangunan IKN Menjaga Akar, Menyongsong Masa Depan

OPINI

4

Perang Akademik Jalan Baru Generasi Dayak

OPINI

5

Pengamat Kebijakan publik: Polemik Pengangkatan SPPG sebagai PPPK Keadilan

Profil Singkat

Mediadosen.id adalah sebuah perusahaan media dengan Izin usaha (NIB) 0260010201106 bidang penerbitan Surat Kabar (58130) yang bertujuan untuk menyediakan informasi, konten, dan layanan berkualitas tinggi kepada kalangan dosen dan civitas akademika di seluruh Indonesia.

About Us

Kirim Tulisan

[ABOUT US](#)

Profil

[ABOUT US](#)

Pedoman Media Siber

Redaksi

Komplek Purimelia Asri Blok C3/17, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

022-87355370

mediadosen.id@gmail.com

@ CV. Widina Media Utama Powered By BlazeThemes.

[License](#) [Privacy Policy](#)